

ГАРМОНИЯ СМЫСЛОВ: УЗБЕКСКАЯ ПОЭЗИЯ В РУССКОМ ЗВУЧАНИИ (ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО АДЕЛИ ЧИЛЯКОВОЙ)

Миркурбанов Н.М.

Узбекистан, г. Ташкент, НГПУУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033274>

Ключевые слова: поэзия, художественный перевод, узбекская поэзия, синтез, русский язык, ритмическая организация текста, интонационный строй

Аннотация. В статье анализируется переводческое мастерство Адели Чилияковой, талантливо передающей узбекскую поэзию в русском звучании. На примере стихотворения Улугбека Хамдама «Ўлмас маъно» («Бессмертие») показано, как переводчица сочетает точность передачи смысла с художественным обогащением, усиливающим эмоциональное воздействие. Утверждается, что творчество Чилияковой является ярким образцом межкультурной поэтической коммуникации и важным вкладом в развитие культурного диалога между Узбекистаном и Россией.

Адель Чилиякова – признанный мастер поэтического перевода. В её переводах на русском языке зазвучали произведения классика узбекской литературы Алишера Навои, но особое внимание переводчицы привлекают произведения современных узбекских авторов. Прежде всего, это поэзия народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова, а также уже признанных и довольно известных современных поэтов и писателей, таких как Улугбек Хамдам, Хуршид Даврон, Хосият Рустамова, Носир Мухаммад, Даврон Раджаб и многих других. Глубокое понимание переводчиком культурных и философских основ оригинала помогает ей сохранить поэтический ритм и образность переводимого на русский язык произведения.

Творчество Адели Чилияковой – это синтез авторской верности оригиналу и творческого переосмысления текста. Её переводы узбекской поэзии на русский язык позволяют говорить о переводе не только как о технике передачи содержания, но и как о глубоком культурном диалоге. Подобный подход соответствует мысли В.Н. Комиссарова о том, что перевод «есть не только акт межъязыковой, но и межкультурной коммуникации» [4, с. 17].

Особое внимание Чилиякова уделяет сохранению ритмической организации текста и его интонационного строя, что сближает её практику с пониманием художественного перевода как «творческого акта второй степени» (по формулировке Г. Гачечиладзе) [3, с. 45]. При этом переводчик осознаёт необходимость учитывать национальные особенности поэтической образности, что подчёркивал и Л.С. Бархударов, указывая на «невозможность механического переноса образов и ассоциаций» [1, с. 89].

Чилиякова стремится к гармонии смыслов: её работа показывает, что точность перевода – это не буквальное воспроизведение, а поиск смысловой и эмоциональной эквивалентности. Такой подход близок идеям Ю. Найды о «динамической эквивалентности», где первостепенным становится эффект воздействия текста на читателя [5, с. 64].

Заслуга Чилияковой заключается и в том, что она сумела показать богатство узбекской поэтической традиции в новом языковом измерении. Это требует не только мастерства, но и глубокого понимания традиций национальной литературы. Как отмечает Ш. Сафаров, при переводе поэтического текста нужно обязательно иметь в виду «семантическую многослойность и культурный контекст, в котором рождается образ» [9, с. 102]. Именно поэтому переводы Чилияковой звучат органично, сохраняя и дух, и поэтическую энергетику оригинала.

На мой взгляд, перевод стихотворения Улугбека Хамдама «Ўлмас маъно» («Бессмертие») очень убедительно и ярко демонстрирует вдумчивость и переводческое мастерство Адели-ханум Чилияковой. Сопоставление оригинала и перевода позволяет увидеть, как переводчица передаёт не только философскую глубину текста, но и его эмоциональное напряжение. В оригинале Хамдам создаёт образ «ўлмас маъно», связывая его с вечностью духовных ценностей [10, с. 46]. В переводе Чилияковой звучит: «Бессмертие – в слове, что

светит сквозь тьму времён», что соответствует авторскому пафосу и вместе с тем органично вписывается в русскую поэтическую традицию [11, с. 123]. Таким образом, перевод здесь выступает не как вторичный текст, а как самостоятельное художественное произведение, сохранившее верность оригиналу.

При этом важно подчеркнуть, что работа Чиляковой укладывается в современную концепцию «невидимого переводчика» Л. Венути, который писал о том, что лучший перевод – это тот, где «слышим голос автора, но не вмешательство переводчика» [2, с. 211]. В её переводах действительно ощущается первоавторское звучание, а индивидуальность переводчицы проявляется лишь в нюансах художественного переосмысления.

Значение переводов Чиляковой выходит далеко за пределы литературного процесса: они формируют культурное пространство диалога народов. Художественный перевод становится «мостом между культурами», как определял его А.В. Фёдоров [6, с. 57], и в этом отношении Чилякова выполняет важную миссию посредника и хранителя гармонии смыслов.

Тем самым можно утверждать, что творчество Адели Чиляковой является примером подлинного переводческого мастерства, в котором соединяются точность, художественность и культурная чуткость. Её переводы доказывают: поэзия не теряет своего дыхания при переходе из одной языковой системы в другую, если переводчик умеет слышать и передавать её внутреннюю музыку.

Известные критики и литературоведы, исследуя переводческое мастерство Адели Чиляковой отмечают её уникальную способность сохранять дух оригинала при адаптации узбекской поэзии для русскоязычной аудитории. Её переводы отличаются глубиной и точностью передачи ритма, образов и культурного контекста. Творчество Чиляковой получили признание как в Узбекистане, так и за его пределами, что подтверждают такие награды, как премия «Gratias Agit» за вклад в развитие межкультурного диалога. Её деятельность также активно поддерживается в рамках культурных проектов и театральных постановок.

Берусь утверждать, что переводы стихов известных современных поэтов Узбекистана Хуршида Даврона, Даврона Раджаба и Улугбека Хамдама – это пример того, как можно объединить поэтическую точность и культурную адаптацию. Адель-ханум не просто переводит тексты, а вдыхает в них новую жизнь, сохраняя дух оригинала и делая их доступными для широкой аудитории. Её работа подчёркивает значимость переводческого искусства как формы творчества. Попробуем доказать сказанное выше на конкретных примерах.

Довольно известно сегодня в читательских кругах стихотворение писателя, журналиста и поэта Улугбека Хамдама «Ўлмас маъно», названное в переводе Адель Чиляковой «Бессмертие»:

*В словах и строках полустижий,
в гармонии созвучных рифм
есть жизни вечной смысл сокрытый,
чтоб вместе с ними быть живым.*

*Мой друг, уйду ли, не печалься:
в стихах остался тот огонь,
с которым буду возвращаться
в сердца, где загорелся он.*

Стихотворение Улугбека Хамдама «Ўлмас маъно» («Бессмертие») обращено к вечной теме человеческого существования и его наследия. Основная идея заключается в бессмертии, которое поэт обретает через своё творчество, оставляя след в сердцах людей. Стихотворение состоит из двух четверостиший, что придаёт ему компактность и законченность. Такая структура позволяет чётко выразить основную мысль и делает стихотворение легко

воспринимаемым для читателя. Но давайте попробуем выяснить, в какой мере перевод соответствует оригиналу. В оригинале и переводе звучит центральная идея бессмертия через творчество, заключённое в строках, словах и гармонии. Однако наблюдаются различия в акцентах:

- в оригинале основное внимание уделено вечному смыслу, который «живёт в строках и звуках»;
- в переводе больше акцентируется идея гармонии рифм и созвучий как формы выражения вечного.

Оригинал:

*Мисраларга, сўзларга,
Оҳангларга яшириниб,
Улуг ўлмас маънони
Айтиб-айтиб яшарман.*

Перевод:

*В словах и строках полустииший,
в гармонии созвучных рифм
есть жизни вечной смысл сокрытый,
чтоб вместе с ними быть живым.*

Перевод более свободен и добавляет элементы, которых нет в оригинале (например, «гармония созвучных рифм»). Однако основная идея – связь смысла и вечной жизни через творчество – передана безусловно и точно.

Заметим: оригинал имеет короткие, лаконичные строки с ясной ритмической структурой, перевод же более усложнён, строки удлинены, и очень заметно проявляется несколько иной ритм. Особенно ярко это видно на примере второй части стихотворения Улугбека Хамдама:

Оригинал:

*Ўлиб кетсам, қайгурманг,
Мендек юраги ёниқ
Одамларнинг қалбида
Қайтиб-қайтиб яшарман.*

Перевод:

*Мой друг, уйду ли, не печалься:
в стихах остался тот огонь,
с которым буду возвращаться
в сердца, где загорелся он.*

Даже при беглом сравнении текстов оригинала и перевода читатель обратит внимание на то, что в русском тексте появились метафоры: «тот огонь», «сердца, где загорелся он», которые в оригинале отсутствуют. Но добавление метафор усиливает эмоциональность перевода, хотя оригинал более сдержан. В оригинале смысловый акцент сделан на вечность смысла, которая «живёт» в творчестве. Чилякова же в переводе сумела очень тонко и довольно мотивированно, пренебрегая в какой-то мере формой, усилить смысл четверостишия.

В целом же смысловая составляющая оригинала остаётся неприкосновенной, а культурные образы природы приобретают универсальный характер, так как перевод адаптирован для русскоязычной аудитории, которая ожидает менее сдержанных, более выразительных личных мотивов. В подтверждение этой мысли обратимся к тексту перевода:

1.«В словах и строках полустиший, в гармонии созвучных рифм». Эти строки подчёркивают важность поэтической формы и звуковой красоты, которые создают бессмертное произведение.

2.«...есть жизни вечной смысл сокрытый, чтоб вместе с ними быть живым». Поэт утверждает, что именно через поэзию он обретает вечную жизнь и остаётся в памяти людей.

3.«...в стихах остался тот огонь, с которым буду возвращаться в сердца, где загорелся он». Огонь в стихах символизирует энергию и вдохновение, которое поэт передаёт своим читателям, оставляя след в их сердцах. Мы видим здесь не «вольности переводческие», а глубокое проникновение в смысл оригинала, а также великолепное знание двух культурных стихий – узбекской и русской. Стихотворение написано с гармоничным использованием рифм, что создаёт приятное для восприятия звучание. Ритм спокойный и размеренный подчёркивает философский характер размышлений.

Адель Чилиякова проделала качественную работу, переводя стихотворение «Бессмертие» с узбекского на русский язык. Перевод точно передаёт смысл оригинала, сохраняя эмоциональную и стилистическую насыщенность текста. Кроме того, перевод удачно сочетает элементы узбекской и русской поэтических традиций, что делает его доступным и понятным для русскоязычной аудитории.

Таким образом, стихотворение Улугбека Хамдама в переводе Адель Чилияковой можно назвать образцом межкультурной поэтической коммуникации, где сохраняются как смысл, так и эмоциональная сила оригинала.

References:

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.
2. Вентури Л. Невидимость переводчика. – СПб.: Изд-во Европейского университета, 2018. – 432 с.
3. Гачечиладзе Г. Художественный перевод и литературные связи. – М.: Советский писатель, 1972. — 312 с.
4. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.
5. Найда Ю. К науке переводить. – М.: Прогресс, 1969. – 256 с.
6. Фёдоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). – СПб.: Изд-во «Филологический факультет СПбГУ», 2002. – 416 с.
7. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения, 1974. — 216 с.
8. Раджабов Ш. Художественный перевод в Узбекистане: традиции и перспективы. – Ташкент: Фан, 2005. – 288 с.
9. Сафаров Ш. Лингвистика и перевод: национальные особенности поэтического текста. – Ташкент: Akademnashr, 2011. – 214 с.
10. Hamdam, U. Ўлмас маъно. – Тошкент: G'afur G'ulom nashriyoti, 2006. – 45–46–66.
11. Чилиякова А. Бессмертие // Вопросы литературы. – 2020. – № 4. – С. 122–124.